
LE SULFATE DANS LE LAC ET LE BASSIN VERSANT DE CARCANS- HOURTIN

(Lien avec la problématique du mercure)

Carcans-Hourtin

**Pierre ANSCHUTZ, Axel CANREDON, Léna ROSSI, Aurélie
LANOUX, Céline CHARBONNIER**

Equipe ECOBIOC, laboratoire EPOC, Université de Bordeaux

Avec la participation de Frédéric Hoffmann (LPG, Univ. Bordeaux Montaigne)

2019

Avant-propos

Ce rapport fait suite à un premier rapport intitulé « Le sulfate dans le lac de Carcans-Hourtin » par Axel Canredon et Pierre Anschutz (2017) qui faisait le bilan du sulfate dissous dans le lac et son bassin versant. Ce nouveau rapport est une mise à jour de l'ancien et le complète avec de nouvelles données essentiellement obtenues sur les sols du bassin versant.

Nous tenons à remercier le Syndicat Intercommunal d'Aménagement des Eaux du Bassin Versant des Etangs du Littoral Girondin (SIAEBVELG) pour le soutien continu qu'il nous a apporté, en particulier par les voix de son président et de son animateur, Monsieur Sabarot et Monsieur Quenault. En soutenant nos actions de recherche, nous espérons que nos résultats permettront d'apporter des solutions de gestion pour améliorer ou maintenir la qualité de l'environnement des grands lacs médocains.

Ce travail a bénéficié de l'aide sur le terrain et au laboratoire de Maeva Bechelli, Guillaume Lorette et Nicolas Houillon. Nous avons largement utilisé les données de la thèse de Damien Buquet dont l'acquisition doit beaucoup à ce dernier, à Céline Charbonnier, Dominique Poirier et Stéphane Bujan. Nous remercions aussi les acteurs du monde agricole avec qui de fructueuses discussions ont pu être menées.

Axel Canredon, Léna Rossi, Aurélie Lanoux, Céline Charbonnier et Pierre Anschutz ont contribué aux prélèvements sur le terrain et aux analyses au laboratoire. Céline Charbonnier a assuré la formation au laboratoire des autres personnes, elle a également assuré la logistique de terrain. Frédéric Hoffmann a fourni un précieux jeu de données sur le sulfate dissous dans les cours d'eau. Pierre Anschutz a coordonné ce travail.

TABLE DES MATIERES

1. Introduction	3
1.1. Contexte général	3
1.2. Site d'étude	3
1.3. Problématique mercure	5
1.4. Objectifs	8
2. Matériels et méthodes	9
2.1. Stratégies d'échantillonnage	9
2.2. Méthodes d'analyse	10
2.2.1. Sulfate (Rodier, 1976)	10
2.2.2. Nitrate (Schnetger and Lehnert, 2014; Strickland and Parsons, 1972).....	10
2.2.3. Cations et anions majeurs.....	11
2.2.4. Sulfate des sols.....	11
3. Résultats	11
3.1. Eaux de pluies	11
3.2. Eaux de rivières, eaux de nappes	12
3.2.1. Sulfate dans les crastes	12
3.2.2. Sulfate dans les eaux souterraines et d'irrigation	15
3.2.3. Sulfate et nitrate	17
3.2.4. Ions majeurs.....	17
3.3. Sulfate dans les sols	20
4. Discussion	21
4.1. Variation des concentrations en sulfate	21
4.2. Bilan de masse	21
4.3. Sources de sulfate	22
4.3.1. Précipitations	22
4.3.2. Engrais.....	23
4.3.3. Eaux de nappes et eaux d'irrigation.....	24
4.3.4. Sols.....	25
5. ConclusionS	26
Bibliographie	28
Annexes	29

1. INTRODUCTION

1.1. *Contexte général*

Le Médoc possède un patrimoine paysagé riche avec son vignoble, l'estuaire de la Gironde et ses marais, et, au cœur de la forêt, une succession de lacs arrière-littoraux. Cet ensemble, qui comporte deux lacs parmi les plus étendus de France, est un véritable joyau de nature. Ces espaces sont très fortement influencés par les activités humaines parmi lesquels la sylviculture, la viticulture, l'agriculture et le tourisme. Pour autant, ce sont ces activités qui donnent à ce milieu sa richesse paysagère et naturelle. Ce paysage de grande qualité fait donc l'objet de protections paysagères et environnementales ainsi que d'interventions foncières, afin de le préserver pour le bénéfice de tous.

Le présent rapport est basé sur l'étude des sulfates dans le lac de Carcans-Hourtin et son bassin versant. Les sulfates représentent la forme oxydée du soufre. Dans la nature, le groupe des sulfates comporte de nombreuses espèces minéralogiques. Le gypse, sulfate de calcium hydraté ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) est le minéral sulfaté le plus abondant. La forme dissoute est l'ion sulfate (SO_4^{2-}) qui est très soluble dans l'eau. Le sulfate est un ion majeur de l'eau de mer (2,7 g/L). Le niveau maximum de sulfate suggéré par l'UE dans l'eau destinée à la consommation est de 250 mg/L.

Notre étude fait suite à une problématique de contamination en mercure de certains poissons carnassiers dans les lacs médocains (Canredon et al., 2019). Le lien entre le mercure et le sulfate est présenté par la suite.

1.2. *Site d'étude*

Le lac de Carcans-Hourtin et le lac de Lacanau se situent dans le département de la Gironde (Figure 1). Le lac de Carcans-Hourtin s'étend du nord au sud, parallèlement à la côte de l'océan Atlantique sur une longueur de 18 km pour une largeur maximale de 5 km. Sa superficie de 62 km² en fait le plus grand lac naturel de France métropolitaine. Sa profondeur maximale n'est que de 10 m. La superficie de son bassin versant est de 302 km². Le lac de Carcans-Hourtin se jette dans celui de Lacanau par l'intermédiaire du canal des étangs. Réalisé dans les années 1868-1870, il relie le sud du lac de Carcans-Hourtin au nord du lac de Lacanau. La superficie de ce lac est de 20 km² pour une profondeur maximale de 8,5 m et une superficie de bassin versant de 310 km². L'exutoire des deux lacs est le Bassin d'Arcachon où se déversent les eaux du lac de Lacanau via le canal du Porge. Les lacs sont alimentés par un réseau de crastes. Ce sont des rivières naturelles et des fossés artificiels qui ont été creusés pour drainer les marais. Ces crastes font partie des nombreux aménagements hydrauliques qui ont été réalisés pour le développement de la production forestière et, dans de moindres mesures, de l'agriculture. Les niveaux des lacs sont directement liés aux débits des crastes et à la hauteur de la nappe phréatique. Ils sont par conséquent fortement dépendants de la pluviométrie. La gestion de leur niveau a donc nécessité l'aménagement d'ouvrages de régulation au niveau des canaux.

Figure 1: Carte de localisation des lacs médocains et de l'occupation des sols des bassins versants

Les forêts de pins maritimes occupent plus de 80% de la surface du bassin versant des lacs (Figure 1). La filière industrielle du bois est par conséquent très présente. Il existe également de grands domaines agricoles qui sont restés pendant longtemps axés sur la culture quasi exclusive du maïs. Puis, l'agriculture s'est progressivement diversifiée vers la culture de légumes. Les surfaces agricoles sont essentiellement présentes sur le bassin versant du lac de Carcans-Hourtin. L'économie touristique est également importante sur la côte aquitaine. L'atout touristique de cette zone se fonde sur l'offre diversifiée des activités : nautisme, pêche, plages d'eau douce apportant un complément aux plages océanes. Les lacs présentent également des forts intérêts écologiques, car ils fournissent des lieux d'abri, de nourrissage, de reproduction et de migration pour de nombreuses espèces de poissons et d'oiseaux. Ceci confère à ces lacs une importante biodiversité faunistique et floristique, justifiant le classement de ces zones comme sites protégés Natura 2000.

Le triangle des Landes de Gascogne constitue un vaste territoire, autrefois caractérisé par ses étendues de landes marécageuses, il représente aujourd'hui le plus grand massif forestier résineux artificialisé d'Europe occidentale. Cet aperçu géologique est destiné à préciser la nature géologique des terrains et ses relations avec la composition chimique des eaux de nappes (Annexe 1). Les terrains récents des Landes et de la Gironde sont essentiellement formés de sédiments détritiques en grande majorité sableux, localement argileux, déposés au Pliocène et au Quaternaire (Normand, 1968). A l'ouest des lacs, le sol est dominé par les sables dunaires actuels. A l'est, les sables des Landes dominent les couches superficielles. A la base de ces terrains, une puissante assise plio-pléistocène représente un ensemble de dépôts fluviaux d'épaisseur et de nature variables (graviers, sables, argiles, lignites, tourbes), issus du démantèlement du Massif Central, et des Pyrénées. Leur mise en place s'échelonne depuis la régression marine de la fin du Miocène jusqu'à l'élaboration de la formation du Sable des Landes (Jolivet et al., 2007). Jusqu'au Miocène, on observe une formation soit

à faciès « sables fauves », soit à faciès « sables verts ». Ces sables proviennent vraisemblablement du remaniement des sédiments miocènes sous-jacents (Normand, 1968) (Annexe 1).

1.3. Problématique mercure

Au cours de l'année 2016, une étude a été menée sur la distribution et le comportement du mercure (Hg) dans les sédiments des grands lacs Aquitains, que sont les lacs de Carcans-Hourtin, Lacanau, Cazaux-Sanguinet et Parentis-Biscarrosse. Cette étude fait partie du projet « Contaminations polymétalliques des Lacs Aquitains et impacts Humains » (CLAQH) dirigé par Mme Régine Maury-Brachet du laboratoire EPOC de l'Université de Bordeaux. Ce projet a été mis en place suite à des mesures de Hg dans les muscles de poissons, révélant des concentrations supérieures aux normes en vigueur pour certains carnassiers (Sandres : 0,5 mgHg/kg poids frais), pour les lacs de Carcans-Hourtin et de Lacanau. Le volet du projet CLAQH qui s'occupe de la contamination des poissons en métaux contaminants a confirmé les valeurs élevées en Hg dans les carnassiers (Figure 2). Ces mesures présentent également un gradient nord-sud, avec des valeurs fortes dans les lacs médocains et plus faibles dans les grands lacs littoraux landais.

L'étude du compartiment sédimentaire des lacs a été décisive pour comprendre cette contamination. Des mesures de Hg total ont été réalisées dans les différents compartiments sédimentaires des lacs. La distribution du mercure se calque sur la nature des sédiments, avec les concentrations les plus importantes (100-400 µg/kg) dans les sédiments organiques (Figure 3). Toutefois, ces concentrations restent en dessous de la norme préconisée de 1000 µg/kg de sédiment sec. Au vu de ces valeurs on ne peut pas parler de contamination du sédiment par le mercure. Les concentrations les plus faibles se retrouvent dans les sables (0-4 µg/kg), et correspondent aux concentrations des sols du bassin versant. La distribution du mercure et les concentrations en mercure nous ont menés à conclure que l'origine du mercure était essentiellement un flux diffus atmosphérique.

Figure 2 : Concentrations en mercure dans les muscles des poissons. (Trait pointillé : recommandations alimentaires préconisées par l'UE pour le sandre). Travaux du laboratoire EPOC (Régine Maury-Brachet).

Figure 3 : Cartographie sédimentaire des grands lacs côtiers aquitains avec indication des teneurs en carbone organique (TC) et en mercure total (HgTp). Les points noirs représentent les sites d'échantillonnage des sédiments avec une benne à partir desquels les analyses en TC et HgTp ont été réalisées. Les points rouges sont des sites additionnels de prélèvement qui ont servi à valider la cartographie. Les étoiles sont les sites de carottage.

Le méthylmercure (MMHg) est un composé du mercure qui présente une forte toxicité et un fort potentiel de bioaccumulation. Il a été mesuré dans les sédiments organiques des lacs (Figure 4). Tout comme pour les concentrations en mercure dans les poissons, les valeurs de MMHg présentent un gradient nord-sud. Les lacs médocains sont ceux qui présentent les plus fortes concentrations en MMHg. La justification de telles valeurs et de ce gradient passe par la compréhension des facteurs influençant la formation de ce MMHg. Le phénomène de méthylation du mercure (liaison covalente entre le mercure dissous Hg(II) et un groupement méthyl CH_3^-) nécessite la présence de mercure, de conditions anoxiques et d'un milieu riche en matière organique labile. Tous ces facteurs sont regroupés dans les sédiments organiques des lacs. La méthylation se fait dans la majorité des cas par des communautés microbiologiques anaérobies, notamment les bactéries sulfato-réductrices. Ces bactéries anaérobies strictes utilisent le sulfate SO_4^{2-} comme oxydant pour dégrader la matière organique. Elles possèdent également le matériel génétique pour méthyler le mercure. Le taux de sulfato-réduction dépend entre autre de la concentration en sulfate des eaux. Les mesures des concentrations en sulfate dans les eaux des lacs décrivent également un gradient nord-sud (Figure 5)

avec des valeurs autour de 350 μM (34 mg/L) à Carcans-Hourtin, 230 μM (22 mg/L) à Lacanau et 100 μM (9,6 mg/L) à Cazaux-Sanguinet et Parentis-Biscarrosse. De ce fait, le gradient de sulfate semble être directement relié avec le gradient de MMHg et avec le gradient de contamination en mercure des poissons.

Figure 4 : Moyennes des concentrations de MMHg dans les sédiments organiques prélevés à l'interface eau-sédiment et pourcentage de MMHg par rapport au Hg-total.

Figure 5 : Gradient de concentration en sulfate dans la colonne d'eau des lacs

De plus, les concentrations retrouvées dans le lac de Carcans-Hourtin sont comprises dans la fenêtre optimale de méthylation du mercure (Figure 6). Les lacs Landais ne contiennent pas assez de sulfate pour soutenir de fortes communautés sulfato-réductrices. Les autres systèmes côtiers comme le bassin d'Arcachon et l'estuaire de la Gironde contiennent trop de sulfate, créant ainsi une inhibition

de la méthylation par précipitation du mercure dissous avec les sulfures. Ainsi, ce travail décrit en détail dans Canredon et al. (2019), montre que la contamination des poissons dans les lacs médocains n'est pas liée à une pollution en mercure, mais qu'elle découle d'un fort potentiel de méthylation du Hg issu du bruit de fond atmosphérique. Ce potentiel est lié aux teneurs en sulfate dissous dans les lacs. Ces teneurs ne sont pas par elles-mêmes un problème, puisque les valeurs situées entre 30 et 40 mg/L sont bien en-deçà des valeurs seuils. Mais elles le deviennent en raison de leur effet dans le bioréacteur que représente le sédiment organique accumulé au fond des lacs, sédiment qui est le lieu où le Hg du flux diffus atmosphérique s'accumule et se transforme. Le but des travaux que nous avons poursuivis et qui sont décrits ici était d'identifier les sources de sulfate dans le système des lacs médocains afin de trouver des solutions pour les réduire et de prévenir l'apparition de sources similaires dans les autres lacs côtiers aquitains.

Figure 6: Concentrations en MMHg en fonction des concentrations en sulfate dans les lacs et autres systèmes côtiers girondins.

1.4. Objectifs

La contamination des carnassiers en mercure étant directement reliée aux concentrations en sulfate dans la colonne d'eau, l'objectif principal de ce travail était donc de déterminer la source et les flux de sulfate pour le lac de Carcans-Hourtin. Il a été montré que les concentrations en sulfate du lac de Lacanau étaient en grande partie issue du lac de Carcans-Hourtin, via le canal des étangs (Buquet, 2017). La source principale de sulfate pour Lacanau est donc la même que pour Carcans-Hourtin. Le rapport de Canredon et Anschutz (2017) avait clairement montré que le sulfate était apporté par les cours d'eau qui drainent le bassin versant du lac d'Hourtin. Ce sont en particulier les crastes qui drainent les surfaces agricoles qui sont enrichies en sulfate. Nous avons montré que les intrants directs ne pouvaient pas expliquer les flux de sulfate. Nous avons cherché du côté des eaux d'irrigation. Là encore, nous n'avons pas pu boucler le bilan de masse du sulfate. L'analyse des éléments majeurs dissous a montré que le sulfate se corrélait bien avec le calcium et le magnésium dans les crastes. Cette signature montrait une signature typique d'une dissolution du gypse. Cette signature n'était pas systématiquement retrouvée dans les eaux d'irrigation. Nous avons donc essayé de chercher du côté des sols pour savoir quel était le stock de sulfate particulière présent en mesurant les teneurs en gypse. Nous avons aussi enrichi la base de données des eaux d'irrigation, des pluies et des crastes.

Dans ce rapport sont présentés les matériels et les méthodes de prélèvements et d'analyses des paramètres chimiques. Une autre partie est dédiée à la présentation des résultats issus des différents compartiments échantillonnés. Nous y calculons les flux et les stocks. Enfin la dernière partie est consacrée à la discussion des résultats, avec notamment l'élaboration d'un bilan de masse du sulfate à l'échelle du bassin versant du lac et des parcelles agricoles. Ces bilans permettent de visualiser l'ensemble des sources de sulfate et leur contribution aux quantités totales retrouvées dans le lac. Les données du rapport Canredon et Anschutz (2017) sont reprises de manière synthétique et complétées par de nouvelles données. Quelques données acquises dans les bassins des grands lacs landais sont montrées pour comparer les systèmes.

2. MATERIELS ET METHODES

2.1. *Stratégies d'échantillonnage*

Nous avons échantillonné les eaux de pluies, les eaux de rivières et les eaux de nappes sur l'ensemble du bassin versant. Ces échantillonnages ont été effectués à des pas de temps spécifiques. L'eau de pluie a été récupérée à chaque épisode pluvieux entre 2015 et 2018 à une station située à proximité du bassin d'Arcachon (Biganos) afin d'obtenir une concentration moyenne en sulfate des précipitations. Toutefois, un échantillonnage spécifique pour le sulfate a été réalisé uniquement en 2017 et 2018. Pour les années 2015 et 2016, la pluie avait été échantillonnée pour mesurer les composés de l'azote et du phosphore. Le sulfate a été analysé a posteriori. Ici nous n'utiliserons que les données de 2017-2018. Les eaux de rivières ont été échantillonnées mensuellement tout au long de la thèse de D. Buquet entre janvier 2014 et juillet 2015 et en janvier 2016 lors d'une crue. Elles ont été prélevées en aval des cours d'eau. Des échantillons ont été prélevés par F. Hoffmann (Université Bordeaux Montaigne) lors des périodes hivernales et printanières de 2016-2017 et 2017-2018 à un pas de temps de 15 jours environ. Ces échantillons servent au suivi des flux de nitrate. Ils ont été utiles pour réaliser le suivi des flux de sulfate. Ainsi, ces échantillons ont permis de calculer les flux de sulfate vers le lac. Pour déterminer les sources de sulfate, nous avons réalisé des échantillonnages supplémentaires en amont des systèmes hydrographiques, en particulier ceux qui contenaient le plus de sulfate, à proximité des zones agricoles, des forêts et des zones urbaines. Cette stratégie a permis de suivre les zones de rejets et les effets de dilution du sulfate.

Tout comme pour les rivières, les eaux de nappe ont été échantillonnées sur l'ensemble du bassin versant, à des fréquences similaires à celles des eaux de rivières. Ces prélèvements ont été réalisés par pompage de l'eau dans des puits DFCI et certains piézomètres accessibles. L'échantillonnage des eaux d'irrigation a été réalisé le 11 juillet 2017, le 7 septembre 2017 et les 12, 13 et 19 juillet 2018. Les eaux prélevées ont été filtrées et acidifiées pour les analyses en laboratoires. La température et la conductivité des eaux ont été mesurées sur les eaux de craste et les puits à l'aide de sondes WTW.

Les sols ont été échantillonnés en 60 points représentatifs des parcelles agricoles à l'aide d'une tarière entre juillet 2018 et janvier 2019. Les sols ont été échantillonnés sur 1 m de profondeur et ont été répartis en 5 échantillons de 20 cm (0-20 cm ; 20-40cm ; 40-60 cm ; 60-80 cm ; 80-100 cm) et un échantillon composite (0-100 cm) (Figure 7).

Echantillonnage des eaux d'irrigation

Echantillonnage d'un puits DFCI avec une pompe submersible Rule iL280P couplée à une batterie 12V

Echantillonnage des cours d'eau à la perche ou avec un seau

Echantillonnage du sol avec une tarière Edelman Ø 4 cm

Figure 7: Illustrations des échantillonnages des rivières, puits, eau d'irrigation et sols.

2.2. Méthodes d'analyse

2.2.1. Sulfate (Rodier, 1976)

L'analyse se base sur une méthode d'opacimétrie. En milieu acide, les ions sulfates réagissent avec le chlorure de baryum et forment un précipité blanc de sulfate de baryum. L'absorbance de ce précipité est mesurée par un spectrophotomètre. Les concentrations sont déterminées à l'aide d'une courbe d'étalonnage. Le pourcentage d'erreur de cette méthode est de 8%. La limite de détection est de 0,2 mg/L et la limite de quantification est de 0,5 mg/L.

2.2.2. Nitrate (Schnetger and Lehnert, 2014; Strickland and Parsons, 1972)

La méthode utilisée est celle de la réduction du nitrate en nitrite par le chlorure de vanadium. En milieu acide, les ions nitrites forment de l'acide nitreux HNO_2 qui réagit avec la sulfanilamide pour former un complexe diazoïque. En présence de N-Naphtyl-1-éthylènediamine, ce complexe devient rose. L'intensité de la coloration est proportionnelle à la concentration en nitrite dans la solution. Le pourcentage d'erreur de cette méthode est inférieur à 5%. Cette méthode mesure donc la somme du

nitrite initialement présent dans l'échantillon et du nitrite formé par la réduction du nitrate. Pour obtenir la concentration en nitrate il faut donc soustraire la concentration en nitrite initialement présente. La limite de quantification est de 0,012 mg/L de nitrate.

2.2.3. Cations et anions majeurs

L'analyse des ions majeurs se fait par chromatographie ionique avec un appareil ICS 1500. Les séquences d'analyses contiennent les échantillons et les étalons nécessaires à la calibration de l'ICS 1500. Le chromatogramme présente les pics de conductivité qui sont passés les uns après les autres devant le capteur. Le principe est de faire correspondre à la taille du pic une certaine quantité d'élément identifié, cette correspondance est faite grâce à la calibration. L'intérêt de cette mesure sur nos échantillons est d'essayer de retracer la ou les sources de sulfate.

2.2.4. Sulfate des sols

Le sulfate particulaire a été extrait selon le protocole de l'US Department of Agriculture (Loeppert et Suarez, 1996) pour déterminer la quantité de gypse dans les sols. L'extraction est réalisée par solubilisation à l'eau de 5 g de sol séché et broyé avec 20 ml d'eau durant une nuit. L'échantillon est centrifugé et le surnageant filtré pour ensuite analyser le sulfate selon la méthode décrite ci-dessus.

3. RESULTATS

3.1. Eaux de pluies

Les concentrations en sulfate dans les pluies échantillonnées en 2017 et 2018 étaient entre 0 et 10 mg/L, avec une moyenne de 3,1 mg/L (Figure 8). Durant cette période, la pluviométrie moyenne était de 888 mm/an sur le bassin versant des lacs médocains. Le suivi des concentrations en sulfate des eaux de pluies correspond aux concentrations que l'on retrouve dans la littérature (Négreil and Roy, 1998). Le flux de sulfate issu des précipitations a été calculé à partir de la moyenne des concentrations, la pluviométrie et la surface du bassin versant et du lac. Ce flux donne une valeur de 170 tonnes par an sur le miroir d'eau du lac et 830 tonnes par an sur le bassin versant.

Figure 8 : Concentrations en sulfate (en mg/L) dans les eaux de pluies de 2017 à 2018 à Biganos. Le trait orange représente la concentration moyenne pondérée en sulfate (3,1 mg/L).

3.2. *Eaux de rivières, eaux de nappes*

3.2.1. *Sulfate dans les crastes*

Les concentrations en sulfate présentent une grande variabilité spatiale. La figure 9 montre la moyenne des concentrations mesurées durant la période de prélèvement. On identifie des variations au sein même des rivières avec généralement un gradient de concentration amont-aval. On note également une variation en fonction de la rivière. Les rivières de Caillava, Garrouyere et Pipeyrous sont celles présentant les concentrations moyennes en sulfate les plus importantes, entre 50 et 68 mg/L au niveau de la D3. Les concentrations sont plus fortes en amont des cours d'eau à proximité des zones agricoles, avec des valeurs moyennes supérieures à 100 mg/L. Les concentrations diminuent ensuite vers l'aval, lorsque les eaux sont diluées par les eaux qui s'exfiltrent de la nappe située sous couvert forestier. Les rivières de Queytive, le grand Lambrusse et la Matouse présentent des concentrations bien plus faibles, avec des moyennes inférieures à 20 mg/L. Queytive qui a le bassin versant le moins agricole a une concentration moyenne en sulfate de 18 mg/L. Cette valeur est proche des moyennes mesurées pour les cours d'eau qui alimentent le lac de Lacanau, avec 11 mg/L (Buquet, 2017). Des valeurs faibles ont aussi été mesurées dans les cours d'eau qui alimentent les lacs de Cazaux-Sanguinet et de Parentis-Biscarrosse (Figure 10). De vastes zones agricoles sont présentes en amont de la Gourgue qui est le principal tributaire du lac de Cazaux-Sanguinet. Les cours d'eau prélevés à la sortie de ces zones agricoles sont enrichis en sulfate avec des valeurs entre 30 et 50 mg/L. Ces niveaux sont très inférieurs à ceux que l'on retrouve en tête de bassin des cours d'eau qui alimentent le lac d'Hourtin.

L'évolution temporelle des concentrations en sulfate peut être suivie grâce aux données de la thèse de Damien Buquet, qui présente des prélèvements mensuels entre janvier 2014 et juillet 2015 ; un suivi à plus haute résolution temporelle en janvier 2016 qui a permis de suivre une crue, les données acquises dans le cadre du premier contrat sur le sulfate entre novembre 2016 et mars 2017, et les données de Frédéric Hoffmann. L'ensemble de ces données (Figure 11) montrent que les rivières qui ont des concentrations moyennes en sulfate faibles (par exemple Queytive) se maintiennent à des valeurs faibles, bien qu'il y ait des variations temporelles. De même, les rivières qui ont des concentrations élevées les gardent élevées tout le temps (Caillava).

Figure 9 : Carte des concentrations moyennes en sulfate (en mg/L) dans les eaux de rivières du bassin versant du lac de Carcans-Hourtin (en rouge, des valeurs ponctuelles, en marron, des moyennes sur plus de 15 dates de prélèvement – cf fig. 11 –) et du lac (en orange).

Figure 10 : Concentrations moyennes en sulfate (en mg/L) dans les eaux de rivières des bassins versants des grands lacs côtiers aquitains.

Figure 11 : Evolution temporelle des concentrations en sulfate dans les eaux de rivières. Les stations les plus en amont (Jolles, Jaugas) n'ont été prélevées qu'à partir de 2016.

Les concentrations en sulfate des cours d'eau permettent de calculer les flux de sulfate qui arrivent au lac à partir des débits. Ces débits sont déduits de mesures en continu réalisées sur la rivière Matouse (Figure 12). Ces données donnent accès aux débits durant les périodes où la Matouse coule, généralement entre l'automne et le printemps. Nous avons obtenu des flux de 2880 tonnes en 2014 qui fut une année humide et 1200 tonnes en 2015. Ces valeurs sont issues des données de la thèse de D. Buquet (2017). Pour 2016, les mesures de sulfate étaient trop parcellaires pour établir des flux. En 2017, année où les débits étaient très faibles, le flux était de 420 tonnes et pour 2018, il était de 3440 tonnes. Ces quatre années contrastées en terme de débit permettent de définir une relation entre le flux de sulfate et le débit (Figure 13).

L'application de cette relation aux chroniques de débit enregistrées depuis 1978 et reportées dans le rapport « Historique des niveaux d'eau sur le bassin versant des lacs médocains 1978-2013 » (http://www.gesteau.fr/sites/default/files/gesteau/content_files/document/synthese_sur_la_gestion_de_leau_1978-2013.pdf) donne un débit moyen sur 41 années (1978-2018) de 64 Mm³ et un flux moyen annuel de sulfate de 2332 tonnes. Ceci correspondrait à une concentration moyenne de 36,4 mg/L de sulfate pour les cours d'eau arrivant au lac. Ce chiffre n'est pas loin de la concentration moyenne en sulfate du lac de Carcans-Hourtin. A noter que 64 Mm³ représentent 24% des précipitations moyennes sur le bassin versant, le reste correspondant à l'évapotranspiration et à l'alimentation des nappes plus profondes. L'évapotranspiration représente entre 30 et 70% des précipitations, selon des travaux antérieurs dans la forêt de pin des Landes de Gascogne (Govind et al., 2014). Une concentration moyenne de 36,4 mg/L est bien supérieure à la valeur moyenne de 8 mg/L mesurée pour les cours d'eau qui alimentent les autres grands lacs du littoral aquitain. Elle est aussi supérieure aux concentrations de la Matouse et de la Queytive qui peuvent être considérées comme étant représentatives du bruit de fond du bassin versant du lac de Carcans-Hourtin. On a mesuré une valeur moyenne pour ce bruit de fond de 16,2 mg/L. L'excès de sulfate des rivières qui drainent les

zones agricoles est alors de 20,2 mg/L. On peut donc considérer que ces zones agricoles apportent cet excès, soit 1294 tonnes de sulfates ($20,2 \text{ mg/L} \times 64 \text{ Mm}^3$). Ainsi, l'export de sulfate par drainage est de 430 kg par hectare.

Figure 12 : Evolution des flux d'eau arrivant au lac de Carcans-Hourtin durant les périodes d'automne, hiver et printemps entre 2011 et 2018. Les flux d'eau sont très faibles en été.

Figure 13 : Relation entre les flux annuels d'eau et de sulfate arrivant au lac de Carcans-Hourtin

3.2.2. Sulfate dans les eaux souterraines et d'irrigation

Comme pour les rivières, les concentrations en sulfate des eaux de nappe sont fonction de leur localisation (Figure 14). Les eaux de nappes prélevées dans les puits à proximité des zones agricoles sont celles ayant les concentrations en sulfate les plus élevées, avec une valeur moyenne de 144 mg/L pour le puits 80 au lieu-dit Le Jonc et de 348 mg/L au puits du lieu-dit Jaugas. Nous avons mesuré ponctuellement 100 mg/L dans un puits de relevage des eaux drainées dans la partie sud du domaine St Jean de Lagunan. Ce point a été échantillonné en janvier 2018, c'est-à-dire longtemps après la période d'irrigation. Les puits DFCI 15 et 137 situés en forêt loin des influences agricoles ont des teneurs en sulfates de 1,5 et 1,2 mg/L, proches de celle de l'eau de pluie. Des valeurs de 15 mg/L ont été mesurées dans d'autres puits forestiers : ces valeurs restent faibles. Les puits qui ont été

échantillonnés à plusieurs reprises entre 2014 et 2017 montrent des valeurs qui varient peu. Les systèmes d'irrigation nous ont permis de prélever des eaux de l'aquifère plio-quaternaire, mais probablement aussi des eaux issues d'aquifères plus profonds. Les concentrations en sulfate de ces eaux d'irrigation vont de 6 à 173 mg/L. Les grands domaines Lagunan, Missan, Camin, Jonc, Monglas, Matouneyres sont arrosés d'eaux dont les concentrations en sulfate sont élevées. Les valeurs élevées dans les puits profonds utilisés pour l'irrigation sont caractéristiques de cette zone, comme cela avait été mis en évidence par le BRGM en 2012 (Corbier et al., 2012). La moyenne des concentrations en sulfate dans les eaux d'irrigation est de 80 mg/L. L'inventaire du sulfate issu de l'irrigation peut être déduit de cette concentration moyenne, des surfaces agricoles et des débits d'irrigation. Les surfaces agricoles représentent environ 3000 ha (30 km²). L'irrigation moyenne dépend des années et oscille entre 200 et 350 mm/an. Si on considère une irrigation de 300 mm, la quantité de sulfate apportée par cette source est de 240 kg/ha, soit 720 tonnes par an pour l'ensemble des surfaces agricoles.

Figure 14 : Concentrations en sulfate (mg/L) des eaux d'irrigation (en noir) et des eaux de puits (bleu)

3.2.3. Sulfate et nitrate

Nous avons mis en évidence que les concentrations en sulfate les plus élevées étaient à mettre en relation avec les domaines agricoles situés sur le bassin versant du lac de Carcans-Hourtin. Le nitrate est un bon marqueur des eaux impactées par l'activité agricole. Nous avons donc mesuré les concentrations en nitrate sur un grand nombre d'échantillons prélevés. Les valeurs moyennes dans les eaux de surface sont à l'image des résultats obtenus antérieurement (Gardaix, 2012 ; Buquet, 2017), avec des concentrations élevées (entre 25 et 55 mg/L) dans les crastes situées en amont de la Caillava. Les valeurs diminuent vers l'aval en raison de la dilution des eaux de l'amont par des eaux de la nappe phréatique des zones forestières pauvres en nitrate. Les eaux souterraines qui servent à l'irrigation sont pauvres en nitrate. Quelques points situés en zone agricole ont des teneurs en nitrate supérieures à 10 mg/L, mais d'autres ont des teneurs inférieures à 1 mg/L.

Les concentrations en nitrates et sulfates ne présentent pas de relation linéaire nette (Figure 15). On note cependant que les eaux enrichies en nitrate le sont aussi en sulfate. Pour les eaux de nappes, les concentrations en nitrate sont toujours faibles, ce qui est attendu pour des eaux anoxiques. Les eaux d'irrigation, qui sont nécessairement dans les zones agricoles présentent plusieurs schémas. Certaines eaux sont pauvres en nitrate et sulfate, d'autres sont riches en sulfate et pauvres en nitrate et un dernier lot est riche en nitrate. En première hypothèse, nous pensons que les systèmes d'irrigation puisent leurs eaux, soit dans des aquifères superficiels contaminés par le nitrate, soit dans des aquifères plus profonds isolés des apports en nitrate de surface. Ces derniers aquifères sont plus ou moins enrichis en sulfate en raison de la nature géologique des terrains ou de contaminations.

Figure 15: Concentrations en sulfate en fonction des concentrations en nitrate dans les eaux de rivières (points jaunes pour le système Caillava et points rouges pour les autres), de nappes (bleu foncé) et des eaux d'irrigation (bleu clair)

3.2.4. Ions majeurs

L'analyse par chromatographie ionique des échantillons permet de mesurer les cations majeurs ; le calcium (Ca^{2+}), le magnésium (Mg^{2+}), le sodium (Na^+), le potassium (K^+) et les anions majeurs ; le fluorure (F^-), le chlorure (Cl^-), le nitrate (NO_3^-) et le sulfate (SO_4^{2-}). Les analyses de sulfate

et nitrate par chromatographie ionique sont moins précises que les méthodes spécifiques que nous avons utilisées. Seules les concentrations de ces composés issues de la colorimétrie ont été considérées dans ce travail.

Les résultats illustrés par les diagrammes de la figure 16 montrent que les eaux possèdent des charges en ions majeurs variables. D'une manière générale, les compositions sortent de manière significative de la droite de l'eau de mer, qui représente pour ces ions majeurs la signature de l'eau de pluie. Les eaux de nappe qui alimentent les rivières sont des eaux de pluie qui se concentrent en raison de l'évapotranspiration. Mais à ce simple effet de concentration s'ajoutent les interactions eau-roche : l'enrichissement en espèces dissoutes est le reflet des interactions entre l'eau météorique et l'encaissant géologique, ainsi que des apports issus des intrants de l'activité agricole (source principale de nitrate, source partielle de potassium, calcium, magnésium, ...). Il est aussi le reflet d'apports plus profonds, en particuliers ceux issus de l'irrigation à partir d'aquifères de différents niveaux géologiques. Parmi les points remarquables, on note que par rapport au chlorure, le sodium suit à peu près la droite de l'eau de mer (Fig. 16G). En revanche, le sulfate, le calcium, le magnésium et le potassium sont enrichis par rapport à la droite de l'eau de mer (Fig. 16H, C, E, F). L'enrichissement en sulfate est particulièrement important pour les eaux des puits profonds des zones agricoles et pour le réseau hydrographique des cours d'eau qui drainent les zones agricoles. Le sulfate et le chlorure ne se corrélaient pas (Fig. 16H), ce qui suggère que l'enrichissement en sulfate est issu de la dissolution d'une phase solide sulfatée. Le sulfate se corréle bien avec le calcium et le magnésium (Fig. 16I, J). Sur le graphique des concentrations en sulfate en fonction de celles en calcium (Fig. 16I), les points les plus concentrés en sulfate s'alignent assez bien sur une droite 1:1 qui traduit la dissolution du gypse. Lorsqu'on compare la somme $Ca^{2+} + Mg^{2+}$ avec le sulfate, les points les plus concentrés se rapprochent du rapport stœchiométrique 1:1 (Fig. 17), ce qui suggère que ces eaux ont effectivement été en contact avec des formations contenant du gypse ($CaSO_4 \cdot 2H_2O$) et l'équivalent magnésien. Les eaux d'irrigation sont celles qui montrent le plus de variabilité dans ces graphes, ce qui montre la variété des eaux pompées. Ceci montre aussi que les eaux d'irrigation n'expliquent pas à elles seules la chimie des eaux de surface. En d'autres termes, l'enrichissement en sulfate des eaux de rivière provient en partie de l'irrigation, mais seulement en partie. Il semblerait que le sulfate soit amené dans les cours d'eau avec le calcium et le magnésium. Ces deux composés sont enrichis dans les parcelles agricoles en raison du chaulage.

Figure 16: Diagrammes de concentration des composés majeurs dissous dans les eaux des crastes (rouge et jaune), des puits (bleu foncé), des eaux d'irrigation (bleu clair) et du lac de Carcans-Hourtin (triangle jaune). Les points jaunes permettent de distinguer les échantillons provenant du réseau de la Caillava des autres crastes. Le point du lac est une moyenne des données issues de la thèse de Damien Buquet (2017). Les droites en pointillé permettent de voir le rapport de concentration dans l'eau de mer. La droite correspondant à la dissolution de gypse est montrée dans le diagramme du sulfate en fonction du calcium. La droite 1:1 sur le graphique K (calcium en fonction du magnésium) montre la stœchiométrie de la dolomite utilisée pour le chaulage. Z+ et Z- indiquent la somme des charges portées par les cations (Ca^{2+} , Mg^{2+} , Na^+ , K^+) et les anions (Cl^- , SO_4^{2-} , NO_3^-). Le bicarbonate (HCO_3^-) n'a pas été mesuré, ce qui explique en partie l'écart à la linéarité entre la conductivité et les Z-. Les données sont en unité molaire pour mieux visualiser les rapports stœchiométriques.

Figure 17: Concentrations en sulfate en fonction des concentrations en calcium+magnésium dans les eaux de rivières (points jaunes pour le système Caillava et points rouges pour les autres), de nappes (points bleus) et des eaux d'irrigation (points bleu clair). Les valeurs sont exprimées en unité molaire. Le rapport 1 :1 représente le gypse ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) plus l'équivalent magnésien ($\text{MgSO}_4 \cdot n\text{H}_2\text{O}$).

3.3. Sulfate dans les sols

Le sulfate extrait dans le premier mètre de sol forestier a une concentration moyenne de 12 mg par kg de sol sec (mg/kg). La moyenne pour les sols agricoles est de 38 mg/kg avec des valeurs qui varient entre 6 et 119 mg/kg (Figure 18). Les valeurs les plus faibles sont mesurées dans le domaine de Coutin, drainé par le Lambrusse à Carcans, et certaines parcelles de Matouneyres. Les valeurs les plus fortes apparaissent dans le domaine St Jean de Lagunan, drainé par le système de la Caillava. Le domaine St Jean de Lagunan a une teneur moyenne de 48 mg/kg. La distribution verticale du sulfate le long des carottes ne suit pas un schéma unique (voir Annexe 2), puisqu'on trouve des profils constants, d'autres avec des valeurs maximales en surface et d'autres avec les valeurs maximales au fond.

Si on considère les valeurs moyennes obtenues, le premier mètre de sol contient 26 mg/kg de sulfate en excès par rapport à la valeur de bruit de fond trouvée dans la forêt. Cet excès correspond à environ 400 kg de sulfate par hectare si on considère que 1 m³ de sol contient 1600 kg de matière sèche. Ceci correspond à 1200 tonnes de sulfate pour le premier mètre des zones agricoles sur l'ensemble du bassin versant. C'est l'équivalent de 2 ans d'apport de sulfate par l'irrigation.

Figure 18: Concentrations en sulfate particulaire dans le premier mètre de sol en mg/kg de sol sec. Les points représentent les 60 stations échantillonnées. Les valeurs en noir représentent les concentrations pour un secteur agricole donné (1 à 8 points) ; les valeurs en vert sont pour les sols forestiers.

4. DISCUSSION

4.1. *Variation des concentrations en sulfate*

La variation spatiale des concentrations en sulfate au sein d'une même rivière est liée au phénomène de dilution. Les eaux plus concentrées issues de l'amont du bassin versant sont diluées par les eaux moins concentrées des petites crastes se jetant dans la rivière principale et des apports continus à l'interface nappe-craсте où la nappe alimente de manière diffuse les crastes. Les différences amont-aval visibles sur le système du Caillava montrent que l'enrichissement en sulfate (et en calcium, magnésium, potassium et nitrate) provient du drainage des zones agricoles en amont. Les eaux sont ensuite diluées par les eaux qui drainent les sols forestiers. Les différences de concentration entre rivières peuvent aussi être expliquées par l'occupation du bassin versant : les rivières qui sont enrichies en sulfate sont aussi celles qui sont enrichies en nitrate en raison du drainage de zones agricoles. L'évolution spatiale de la composition des eaux d'irrigation montre que les aquifères pompés ne sont pas homogènes dans la zone étudiée.

L'évolution temporelle des concentrations en sulfate est liée à l'hydrologie du bassin versant. En période d'étiage, les niveaux d'eaux des nappes sont bas, les rivières sont pour la plupart sèches. Le bassin versant est en quelque sorte plus « petit » durant cette période. Lorsque la pluviométrie augmente, les eaux drainent des surfaces jusqu'alors sèches. Lors de la remise en eau le lessivage et/ou une vidange de ces zones, potentiellement riches en sulfate provoque en théorie une augmentation des concentrations. C'est pour cela qu'en période de remise en eau, les concentrations en sulfate augmentent dans les rivières. Ceci est bien visible sur les résultats du suivi haute résolution effectué en janvier 2016 (Figure 10). Lors du début de l'augmentation des débits après le 6 janvier 2016, s'est formé un pic de concentrations en sulfate. Puis les concentrations en sulfate se sont stabilisées et ont diminué par effet de dilution. En hiver 2017, les concentrations sont restées relativement élevées, probablement parce que l'effet de dilution n'a pas eu lieu : la crue de 2017 a été très limitée, avec des débits largement inférieurs à 2016.

4.2. *Bilan de masse*

Les données de la thèse de D. Buquet ont permis de quantifier le stock de sulfate dissous dans le lac de Carcans-Hourtin. Il est en moyenne de 6000 ± 340 tonnes. Cette valeur fluctue essentiellement en raison des variations du volume du lac entre l'été et l'hiver (190 ± 20 Mm³). Pour établir le bilan de masse complet du sulfate à l'échelle du système, les sources et les puits ont été détaillés en convertissant les concentrations en flux. Les précipitations moyennes fournissent 170 tonnes directement sur le miroir d'eau du lac, soit 2,8% de l'inventaire. Les cours d'eau fournissent les flux de sulfate les plus élevés avec des valeurs qui fluctuent grandement entre les années sèches et les années humides. Par exemple, nous avons calculé un flux de 402 tonnes pour 2017 et de 3440 tonnes pour 2018. La moyenne pluriannuelle estimée est de 2332 tonnes par an (39% de l'inventaire). La somme des flux entrants moyens est donc de 2500 tonnes par an, ce qui correspond à un temps de résidence moyen du sulfate de 2,4 ans.

Les flux de sulfate sortant du lac sont dans un premier temps le flux qui se dirige vers le lac de Lacanau via le canal des étangs. Ce flux correspond à la concentration en sulfate dans le lac multiplié par le débit moyen annuel du canal. Ce dernier est dépendant de la gestion du niveau d'eau des lacs

par les écluses, en particulier l'écluse de Montaut. Certaines années, comme en 2017, le flux était quasiment nul, puisque l'écluse est restée fermée. En 2014, année humide, le flux était de 2600 tonnes (Buquet, 2017).

Le sédiment du fond des lacs est un second puits de sulfate, puisque le sulfate est consommé par la sulfato-réduction, le mécanisme de respiration anaérobie qui est en grande partie responsable de la méthylation du mercure. La sulfato-réduction produit des sulfures qui sont piégés sous forme de sulfures de fer dans les sédiments. Ce processus n'est pas limité par la disponibilité du fer, puisque les concentrations dans la fraction particulaire du sédiment sont en excès par rapport au sulfure produit (Canredon et al., 2019). Le processus de sulfato-réduction a été estimé à l'aide des flux diffusifs de sulfate à l'interface eau-sédiment. Pour l'année 2014, il a été estimé à 400 tonnes de sulfates. Ce flux est peu variable, puisque les taux de minéralisation de la matière organique dans les sédiments dépendent de la teneur en sulfate du lac et de la température. On peut considérer que la température varie de manière identique d'une année sur l'autre. La concentration en sulfate a probablement été plus forte en 2017 qu'en 2014, puisque le sulfate s'est accumulé et n'a pas été évacué par le canal des étangs. La consommation de sulfate a donc pu être majorée de 10% au maximum, soit 440 tonnes en 2017.

Au final, dans l'état actuel, le stock de sulfate du lac, et donc sa concentration, sont stabilisés par le fait que les flux entrants forts des années humides sont compensés par les flux sortants par le canal. Lors des années sèches les flux sortants par le canal sont nuls, mais les flux entrants sont faibles aussi et compensés par la sulfato-réduction. Ainsi, le seul moyen de faire diminuer à terme les concentrations en sulfate du lac, et donc de diminuer la méthylation du Hg dans les sédiments, consiste à faire baisser les flux entrants par les cours d'eau. Pour cela, il est nécessaire d'identifier les principales sources de sulfate qui alimentent les cours d'eau.

4.3. Sources de sulfate

Le sulfate est un composé du soufre, retrouvé à la surface de la Terre dans différents réservoirs. Il est présent à la concentration de 2712 mg/L dans l'eau de mer standard. Il est également présent sous forme solide dans les minéraux sulfatés qui sont essentiellement d'origine évaporitique. Le gypse ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) est le sulfate le plus commun des évaporites d'origine marine. Les évaporites d'origine continentales contiennent du gypse et des sulfates de Mg et K. Ces minéraux sont assez solubles dans l'eau (environ 2,5 g/L pour le gypse). Le soufre est présent sous une forme réduite dans les sulfures, dont la pyrite (FeS_2), le minéral soufré le plus abondant. L'oxydation de la pyrite par les eaux météoriques produit du sulfate dissous.

4.3.1. Précipitations

La pluie et les embruns sont des sources de sulfate pour le bassin versant. Mais il s'agit d'une source faible. De plus, la dispersion des pluies et des embruns est homogène à l'échelle du bassin versant et des lacs. De ce fait, il est difficile d'expliquer la forte hétérogénéité spatiale des concentrations mesurées dans les rivières avec les précipitations. Nous avons estimé le flux de sulfate par les précipitations à 830 tonnes en moyenne pour une année. Ceci est une part non négligeable du flux moyen total des cours d'eaux vers le lac (2332 tonnes/an). Une partie de ce flux est toutefois

exportée sous forme de biomasse. La fraction de biomasse exportée par l'activité de sylviculture a été estimée à partir de différentes sources. Premièrement, Kelly et Lambert (1972) ont estimé que le rapport molaire entre le soufre et l'azote dans les pins était de 0,03. Loustau et al. (1999) ont calculé qu'une forêt de pin maritime assimilait 50 tonnes d'azote par km² en 50 ans. Ainsi, si on considère que cette masse est exportée au bout de 50 ans, la moyenne annuelle est de 1 tonne/an/km² (Canton et al. 2012) ou environ 71 kmol/an/km². Ceci correspond à 2,14 kmol/an/km² de soufre, soit 68,6 kg/an/km², ou encore 17 tonnes/an pour l'ensemble des parcelles forestières du bassin versant. Dix-sept tonnes de soufre correspondent à 51 tonnes de sulfate. L'export de soufre dans la biomasse exploitée des parcelles agricoles est estimé à 12 kg/ha/an pour la maïs (UNIFA : <https://fertilisation-edu.fr/cultures-fiches-pratiques/mais.html>), soit 36 tonnes de S ou encore 108 tonnes de SO₄ pour les 3000 ha de zones agricoles du bassin versant. Cette faible quantité de sulfate exportée qui totalise environ 160 tonnes/an pour l'agriculture et la sylviculture montre que l'essentiel du sulfate des précipitations (soit en moyenne 670 tonnes/an) s'infiltre dans la nappe et contribue au flux de sulfate par les cours d'eau. Cette contribution compte pour 31% environ du flux moyen total.

Figure 19 : Bilan de masse annuel du sulfate à l'échelle du bassin versant du lac de Carcans-Hourtin. Au vu du stock de sulfate dans le lac et aux flux entrant et sortant, le temps de résidence du sulfate dans le lac est de 2 à 3 ans. Pour les années humides, le bilan n'est pas bouclé. Les sources de sulfate qui alimentent les crastes sont supérieures à celles que nous avons identifiées. Ce sulfate provient très certainement du lessivage des sols agricoles enrichis en sulfate.

4.3.2. Engrais

L'exploitation agricole nécessite l'utilisation de fertilisants pour ses cultures. Parmi ces fertilisants, il existe des engrais sulfatés, qui sont une source de soufre pour les plantes. Le soufre est indispensable à la synthèse des protéines. Les racines absorbent les ions sulfates présents dans le sol. D'une façon générale, le soufre n'est pas fixé dans le sol, il peut donc y avoir un risque de perte par lessivage. Le soufre peut être fourni par le fumier, des engrais minéraux, tel que le sulfate

d'ammonium, le superphosphate de chaux et le sulfate de potasse. Les besoins pour la culture du maïs sont de 50 à 100 kg/ha (source : Comifer). Les agriculteurs déclarent utiliser au maximum 30 kg d'engrais sulfaté par hectare et par an, ce qui fait un flux annuel maximum de 90 tonnes de sulfate. Cette valeur est proche de la quantité de sulfate exportée par les cultures.

4.3.3. *Eaux de nappes et eaux d'irrigation*

L'échantillonnage des eaux de nappes à proximité des zones agricoles a révélé l'existence d'un enrichissement en sulfate. Nous avons aussi mesuré de fortes concentrations en sulfate dans des eaux pompées pour l'irrigation, avec une valeur moyenne de 80 mg/L correspondant à un apport de 720 tonnes/an sur les surface agricoles.

Les concentrations en sulfate dans les aquifères peuvent être expliquées par des intrusions marines ou un contact avec des roches riches en minéraux soufrés. Il est reconnu dans la littérature que certains aquifères au voisinage de l'estuaire de la Gironde subissent des intrusions marines (Malcuit et al., 2014). Pour les aquifères de la zone d'étude, aucun n'est en contact direct avec ces intrusions. De plus, les analyses des ions majeurs ne révèlent aucune anomalie en chlorure (Cl⁻), qui serait l'indication d'une intrusion d'eau de mer (Figure 16).

La présence de pyrite (FeS₂) dans les aquifères des zones agricoles pourrait entraîner un enrichissement en sulfate (Zhang et al., 2009; Jessen et al., 2017). En effet, le nitrate qui est très enrichi dans les eaux de nappe agricole est un oxydant pour la pyrite selon la réaction suivante :

Cette réaction a l'avantage de consommer le nitrate. Cependant, elle nécessite un aquifère contenant de la pyrite. La pyrite pourrait être présente dans des lentilles d'argile de la formation pléistocène de Castets. Cependant, aucune donnée bibliographique ne révèle l'existence de pyrite dans ces sols. Ce qui néanmoins n'exclut pas la pertinence de cette hypothèse.

Les eaux d'irrigation sont riches en sulfate. L'irrigation n'a lieu que de la fin du printemps à la fin de l'été. Les eaux de rivière coulent peu ou pas durant cette période. Elles coulent essentiellement quand il n'y a pas d'irrigation. Il n'y a donc pas un lien hydraulique direct entre l'irrigation et le sulfate qu'elle apporte et le sulfate des cours d'eau. Toutefois l'irrigation peut constituer un stock d'éléments dissous dans l'aquifère situé dans les zones agricoles. Sous l'effet du pompage de l'eau par la végétation et de l'évapotranspiration, l'eau de l'aquifère libre se concentre en ions dissous.

Une autre hypothèse est l'existence de niveaux riches en gypse dans les nappes. La dissolution de ce gypse pourrait entraîner un enrichissement en sulfate des eaux de nappes :

Il est indiqué dans la littérature que les aquifères datant de l'Eocène inférieur à moyen peuvent contenir des niveaux riches en gypse (Malcuit et al., 2014). Toutefois, dans le bassin versant, aucun ouvrage en contact avec l'Eocène n'est utilisé pour l'irrigation ou pour les préventions d'incendies. Ces ouvrages sont pour la plupart en contact avec des aquifères du Miocène et du Plio-Quaternaire. Il est cependant notable de retrouver dans les crastes une relation équivalente à la droite 1:1 de la dissolution du gypse pour les ions sulfate et calcium (Figure 16 I). Les eaux d'irrigation sont

plus dispersées sur ce graphe, ce qui suggère que la dissolution de minéraux de type gypse se produirait en surface et non dans les aquifères pompés.

Les eaux d'irrigation sont moins concentrées en sulfate que les eaux des crastes des zones amont agricoles. Si l'essentiel du sulfate provenait des eaux d'irrigation, celles-ci devraient être plus concentrées que les crastes, sachant qu'il y a une dilution par la pluie. Les fortes valeurs dans les crastes peuvent aussi être liées à l'augmentation des concentrations par l'évapotranspiration. Cependant, cette explication est valide pour le sulfate, mais pas pour le magnésium et le calcium dont les concentrations dans les crastes restent généralement plus basses que dans les eaux d'irrigation. Le calcium et le magnésium sont assez bien corrélés dans les crastes (Figure 16 K), alors qu'ici encore, les points sont dispersés pour les eaux d'irrigation. La composition chimique des eaux d'irrigation suggère qu'elles représentent une source de sulfate pour le milieu, mais elles n'en sont pas le contributeur essentiel des ions majeurs dissous. Une autre explication serait qu'une grande partie du sulfate qui est solubilisé se trouve dans le sol superficiel, parce qu'il y a été amené sous forme de chaux, et non dans un aquifère pompé pour l'irrigation. Un bilan de masse permet d'apporter des éléments de réponse.

4.3.4. Sols

La somme des différentes sources de sulfate identifiées sur le bassin versant donne un flux maximal de près de 1640 tonnes par an (pluie, engrais et irrigation). Or, le flux total estimé des rivières est de 2332 tonnes en moyenne pluriannuelle. Il manquerait 700 tonnes. Le bilan est bouclé les années à faible débit des rivières, mais il ne l'est pas les années plus humides. Les années à faible débit, l'irrigation apporte même plus de sulfate que ce qui est drainé par les cours d'eau : le sulfate s'accumule dans la nappe (Figure 19). Les années à fort débit, l'apport en sulfate vers le lac est bien supérieur à la somme des sources directement identifiées.

Nous avons montré que le flux de sulfate était essentiellement issu de l'amont, c'est-à-dire des zones agricoles. Il reste donc un flux annuel de 700 tonnes issu des zones agricoles à qualifier, c'est-à-dire un flux qui représente l'équivalent de ce que nous avons quantifié pour l'irrigation. Les éléments géochimiques sembleraient indiquer que cela viendrait de la dissolution de gypse. Nous avons échantillonné près de la ferme de Saousouse un tas de graviers/sable d'environ 2 m de haut. Nous avons mis ce sable au contact d'eau déionisée durant 24h et avons mesuré les teneurs en sulfate. Les résultats ont révélé que ce dépôt était constitué de minéraux sulfatés. Nous ne sommes pas allés plus loin dans les investigations, mais il serait intéressant d'identifier certaines pratiques agricoles qui utilisent des sulfates, tel que du gypse, pour des actions autres que l'apports d'engrais, en particulier l'amélioration des propriétés physiques et chimiques des sols, en plus d'apports en calcium et soufre (par ex. Chen et Dick, 2011 ; Ekholm et al. 2012). Ce que nous avons échantillonné est sans doute de la chaux. Il serait aussi nécessaire de quantifier le taux de gypse dans les différents types de chaux utilisés.

Une des pratiques nécessaires aux rendements agricoles est en effet le chaulage. Le chaulage permet de contrôler l'acidité des sols et apporte du calcium (et du magnésium) aux cultures. Le contrôle du pH favorise l'assimilation des nutriments et limite la toxicité de l'aluminium, du fer et du manganèse. Sous le terme de chaux, on trouve plusieurs produits à base de calcaire ou de dolomie. La toxicité aluminique est dans le podzol landais, le principal problème lié à l'acidité lors du changement d'usage des sols. Le pHeau souhaitable est un pH de 6.0 voire légèrement supérieur. Pour redresser le pHeau de 4.0-4.5 à 6.0 dans ce type de sol très sableux, il faut chauler en apportant environ 9-10 t/ha

de calcaire et/ou dolomie. Une fois le pHeau autour de 6.0-6.2, il faut le maintenir par un chaulage d'entretien apportant l'équivalent de 0.5 t de CaO/ha/an soit environ 1 t/ha/an en utilisant de la dolomie (la dissolution dépend de la finesse de mouture). Dans cette terre très légère (92%-99% de sables grossiers), le chaulage doit être pratiqué très régulièrement, tous les 2 ans voire annuellement, pour limiter les pertes de calcium et de magnésium par lessivage. Le contrôle du pH doit être fréquent pour ajuster au mieux les apports. Il n'est pas exclu que par le passé, certaines chaux utilisées en agriculture aient pu avoir eu pour origine l'industrie et contenir des sulfates. La dissolution de ce sulfate a créé un stock de sulfate dissous dans l'aquifère. Celui-ci s'exfiltre aujourd'hui dans les cours d'eau et alimente aussi les eaux d'irrigation qui pompent l'eau dans cet aquifère.

Les sols agricoles du bassin versant du lac de Carcans-Hourtin sont enrichis en sulfate particulaire, en particulier en gypse. Les teneurs mesurées sont faibles et correspondent en moyenne à 1200 tonnes dans le premier mètre de sol pour les 3000 ha de surface agricole. Ceci représente 400 kg par ha. Ce taux est très élevé par rapport à ce qui pourrait être apporté par des calcaires ou des dolomies naturelles lors du chaulage. Les calcaires sont très pauvres en soufre. Les dolomies peuvent en contenir quelques kg par tonne (possiblement sous forme de pyrite qui s'oxyde en sulfate), ce qui peut apporter quelques kg de sulfate par hectare annuellement. Ceci n'explique pas l'excès de 400 kg/ha. Une part importante du sulfate mesuré dans les sols provient probablement du sulfate issu de l'irrigation, lui-même issu d'une source que la géologie seule n'explique pas.

Finalement, lorsqu'on reporte le bilan de masse à l'échelle de 1 ha de surface agricole (Figure 20), on obtient un flux de sulfate sortant par drainage de 430 kg et un export par les cultures de 36 kg. Les entrées sont de 297,5 kg, avec 240 kg provenant de l'irrigation, 30 kg de engrais et 27,5 kg des précipitations (Fig. 20). Ce bilan montre qu'il manque environ 160 kg de sulfate pour alimenter le flux sortant. Mais nous avons montré que le sol agricole contenait 400 kg de sulfate de plus que le sol forestier dans le premier mètre, ce qui suggère que la dissolution des formes de sulfate particulaire du sol agricole apporte ce sulfate manquant dans le bilan.

Figure 20 : Bilan de masse annuel du sulfate à l'échelle de 1 ha de surface agricole.

5. CONCLUSIONS

Le lac de Carcans-Hourtin est alimenté par un bassin versant qui fournit annuellement 400 à 3400 tonnes de sulfate (moyenne de 2332 tonnes). L'essentiel de ce sulfate provient des zones

agricoles. Une part importante est issue des eaux d'irrigation qui, dans ce secteur, sont chargées en sulfate. Cette charge en sulfate est en moyenne de 80 mg/L, ce qui est bien supérieur à ce que l'on mesure dans la nappe plio-quaternaire en secteur forestier. Localement, sur les parcelles à cheval sur les communes d'Hourtin et Saint-Laurent du Médoc, la nappe plio-quaternaire est fine ; les puits d'irrigation pompent dans des aquifères inférieurs plus riches en sulfate. Cependant, l'irrigation explique moins de 20% des flux de sulfate les années humides comme 2014 ou 2018, ce qui suggère que la nappe superficielle qui alimente les fossés agricoles est enrichie par des apports supplémentaires en sulfate. A l'échelle pluriannuelle, l'irrigation fournit 720 tonnes du sulfate par an (sur la base d'une irrigation de 300 mm/an), ce qui n'explique pas l'export de sulfate par le drainage, que nous avons estimé à 1294 tonnes/an en moyenne pour les 3000 ha de zones agricoles.

Les intrants directs de sulfate sont faits de manière raisonnée, en fonction des besoins des plantes cultivées. Cependant, ces apports ne prennent probablement pas en compte le fait que les eaux d'irrigation sont déjà ici une source majeure de sulfate. Ainsi, une irrigation estivale de 300 mm avec une eau qui contient 80 mg de sulfate correspond à un apport de 240 kg/ha, ce qui est largement supérieur aux besoins des plantes cultivées. Tout apport supplémentaire participe à l'excès de sulfate qui arrive au lac de Carcans-Hourtin. Nous suggérons donc de prendre en compte la composition des eaux d'irrigation dans la gestion des apports en soufre.

Il semblerait que l'excès de sulfate provienne de la dissolution de sulfate particulaire enrichi dans les sols agricoles. La chimie des éléments majeurs dans les rivières montre une bonne corrélation entre le sulfate, le calcium et le magnésium. Les forts apports de calcium et de magnésium viennent du chaulage qui est fait à partir de dolomie et de calcaire. Le rapport molaire entre le sulfate et le calcium est proche de 1, ce qui suggère que la source particulaire de sulfate soit le gypse. Le chaulage peut être, ou avoir été, une source de sulfate en excès. Il est important de contrôler la teneur en soufre des dolomies utilisées pour le chaulage. Il est important de se fournir en chaux pauvre en soufre. Le gypse est très soluble et est probablement responsable des fortes concentrations en sulfate que l'on retrouve dans la nappe phréatique. Cette nappe alimente les puits utilisés pour l'irrigation, ce qui explique certainement les fortes teneurs en sulfate des eaux d'irrigation et dans les sols. Le sulfate de l'irrigation n'a probablement pas uniquement une origine géologique primaire issue d'un aquifère profond. Sinon, nous aurions un bilan de sulfate bouclé. L'irrigation ramène probablement à la surface un stock de sulfate dissous issu de la dissolution de gypse amené involontairement avec la chaux sur les parcelles agricoles dans le passé. La nappe s'exfiltre dans les fossés de drainage qui alimentent les cours d'eau qui mènent au lac de Carcans-Hourtin. Au final ces cours d'eau maintiennent aujourd'hui une concentration en sulfate dans le lac qui est de 35 mg/L en moyenne. Les sulfates à ces concentrations ne posent pas de problème de qualité de l'eau. Ce sont les effets indirects, jusqu'à présent non connus sur ce site, qui induisent les problèmes du mercure. Cette concentration en sulfate favorise le phénomène de méthylation du bruit de fond de mercure qui arrive au lac et donc l'accumulation du Hg dans le réseau trophique. Les exploitants agricoles viennent d'être informés de cette problématique et collaborent déjà pour comprendre les phénomènes et trouver des solutions.

L'accumulation de sulfate dans la nappe phréatique n'est pas quantifiée. Les fossés et les cours d'eau drainent la nappe phréatique qui est alimentée par des précipitations pauvres en sulfate. Ainsi, avec le temps, la nappe devrait s'appauvrir en sulfate, ce qui devrait faire baisser les concentrations des eaux des cours d'eau et des puits d'irrigation, pour peu que les apports de sulfate solide cessent.

BIBLIOGRAPHIE

- Buquet D. (2017) Cycle des éléments biogènes dans les lacs côtiers de Gironde. Thèse Univ. Bordeaux.
- Buquet D., Anschutz P., Charbonnier C., Rapin A., Sinays R. Canredon A., Bujan S., Poirier D. (2017). Nutrient sequestration in Aquitaine lakes (S France) limits nutrient flux to the coastal zone. *Journal of Sea Research* 130, 24-35
- Canredon A., Anschutz P., Buquet D., Charbonnier C., Amouroux D., Tessier E., Poirier D., Bujan S., Devaux L., Gouillieux B., Gentès S., Legeay A., Feurtet-Mazel A., Galaup S., Maury-Brachet R. (2019) Lake sediment mercury biogeochemistry controlled by sulphate input from drainage basin. *Applied Geochemistry* 104, 135–145
- Canton, M., P. Anschutz, A. Coynel, P. Polsenaere, I. Auby, and D. Poirier. 2012. Nutrient export to an eastern atlantic coastal zone: First modeling and nitrogen mass balance. *Biogeochemistry* 107, 361–377
- Chen L. et W.A. Dick (2011) Gypsum as an Agricultural Amendment. Bulletin 945 The Ohio State University, p. 36 (<https://fabe.osu.edu/sites/fabe/files/imce/files/Soybean/Gypsum%20Bulletin.pdf>)
- Corbier P. avec la collaboration de Bourdonné R. et Joncheray Y. (2012)-Gestion des eaux souterraines en région Aquitaine - Reconnaissance des potentialités aquifères du Mio-Plio-Quaternaire des Landes de Gascogne et du Médoc en relation avec les SAGE -Module 6 -Année 3 -BRGM/RP-61303-FR, 112 pages, 59 figures, 5 annexes.
- Ekhholm P, Valkama P, Jaakkola E, Kiirikki M, Lahti K, Pietola L. (2012) Gypsum amendment of soils reduces phosphorus losses in an agricultural catchment. *Agricultural and Food Science* 21:279–291.
- Gardaix, J. 2012, Qualité des eaux des lacs de Carcans-Hourtin et de Lacanau - Etude des paramètres azote et phosphore – Résultats d’analyses, Rapport de Post-doctorat, Université de Bordeaux 3, 51p
- Govind, A., Cowling, S., Kumari, J., Rajan, N., Al-Yaari, A., 2014. Distributed modeling of ecohydrological processes at high spatial resolution over a landscape having patches of managed forest stands and crop fields in SW Europe. *Ecol. Model.* 297, 126–140.
- Kelly et Lambert (1972) The relationship between sulphur and nitrogen in the foliage of pinus radiata. *Plant and Soil* 37, 395-407.
- Jessen, S., Postma, D., Thorling, L., Müller, S., Leskelä, J., Engesgaard, P. (2017) Decadal variations in groundwater quality: A legacy from nitrate leaching and denitrification by pyrite in a sandy aquifer. *Water Resour. Res.* 53, 184–198. doi:10.1002/2016WR018995
- Jolivet, C., Augusto, L., Trichet, P., Arrouays, D. (2007) Forest soils in the Gascony Landes Region: formation, history, properties and spatial variability . URL <http://hdl.handle.net/2042/8480>
- Loustau D, Bert D, Trichet P (1999) Fonctionnement primaire et productivité de la forêt landaise: implication pour une gestion durable. *Revue Forestière Française* 51(5): 571–592
- Malcuit, E., Atteia, O., Larroque, F., Franceschi, M., Pryet, A. (2014) On the role of low-permeability beds in the acquisition of F and SO₄ concentrations in a multi-layer aquifer, South-West France. *J. Contam. Hydrol.* 169, 37–49. doi:10.1016/j.jconhyd.2014.05.001
- Négrel, P., Roy, S. (1998) Chemistry of rainwater in the Massif Central (France): a strontium isotope and major element study. *Appl. Geochem.* 13, 941–952. doi:10.1016/S0883-2927(98)00029-8
- Normand, M. (1968) Introduction à l’étude des lacs du littoral atlantique. Thèse 3^e cycle, Bordeaux
- Rodier J. (1976) L'Analyse de l'Eau, Eaux Naturelles, Eaux Résiduaire, Eau de Mer. Dunod, Paris.
- Schnetger, B., Lehnert, C. (2014) Determination of nitrate plus nitrite in small volume marine water samples using vanadium(III)chloride as a reduction agent. *Mar. Chem.* 160, 91–98. doi:10.1016/j.marchem.2014.01.010
- Strickland, J.D., Parsons, T.R., 1972. A practical handbook of seawater analysis. Bulletin of Fisheries Research Board of Canada, 167, Ottawa. p. 310.
- Zhang, Y.-C., Slomp, C.P., Broers, H.P., Passier, H.F. and Van Cappellen, P., 2009. Denitrification coupled to pyrite oxidation and changes in groundwater quality in a shallow sandy aquifer. *Geochim. Cosmochim. Ac.*, 73(22): 6716-6726.

ANNEXES

Annexe 1 : Succession lithostratigraphique des formations continentales des Landes (source : BRGM)

Annexe 2 : Profils verticaux des concentrations (mg/g sol sec) en sulfate extrait du gypse contenu dans le premier mètre du sol.

